

Nucleare - Euro - Dollaro - Petrolio Possibili connessioni su cui riflettere per una politica comunitaria

Oggi, il danno di origine nucleare anche se circoscritto e limitato è ancora giustamente uno dei più temuti, forse per questo parlare di "nucleare" in alcuni paesi europei, tra cui il nostro, sembra essere una sorta di pratica proibita oggetto di inconfessabile tabù e pertanto da tutti rifuggita. Il tema del nucleare, invece, è certamente un argomento che richiede avvertenza, cautela ed equilibrio, ma al tempo stesso richiede orientamenti tutt'altro che emozionali evitando preconcetti ed approssimazioni, cosa alla quale si vuole contribuire con quanto segue.

Sebbene in Europa nel breve e medio periodo le prospettive per lo sfruttamento dell'energia nucleare per la produzione di energia elettrica rimangono del tutto stagnanti, ancora per molti paesi al mondo il nucleare rimane una possibile opzione energetica per il prossimo millennio. Ciò è dovuto anche al fatto che al di là della pubblica accettazione di un impianto nucleare nel proprio territorio, questi paesi confidano nei miglioramenti apportati alla sicurezza di questi impianti negli ultimi decenni e, in armonia con i principi di uno sviluppo sostenibile, ritengono l'opzione nucleare adatta a concretizzare il loro impegno a livello internazionale nel dare un contributo alla riduzione dei cambiamenti climatici per effetto del ricorso a combustibili di origine fossile.

Da uno studio recentemente prodotto dalla Nuclear Energy Agency sui paesi membri dell'OCSE si deduce (fig. 1) che la percentuale di energia elettrica (TWh) prodotta per via nucleare in tali paesi è leggermente inferiore a circa 25% del totale, mentre la potenza disponibile (MW) è di circa il 15% del totale. Tali contributi del nucleare al problema energetico dei paesi OCSE si manterranno sostanzialmente stabili nel prossimo decennio. Il divario in termini percentuali tra la potenza disponibile e l'energia effettivamente prodotta rispetto al totale (ovvero il 15% della potenza è in grado di contribuire per circa il 25% alla produzione totale) invita a riflettere sulla affidabilità in termini produttivi che tale tipologia di impianti consente. A parte paesi nostri confinanti quali la Francia e la Svizzera, dove l'energia elettrica prodotta per via nucleare è rispettivamente del 78% e 40% rispetto al totale, altri paesi quali il Giappone, la Corea, la Turchia e l'Ungheria, appaiono ancora seriamente im-

pegnati nello sviluppare un programma di sfruttamento dell'energia nucleare per la produzione di energia elettrica. La Cina, ove è atteso un forte incremento della domanda di energia, si è orientata su impianti nucleari di grossa taglia di concezione russa (VVR1000) che hanno recepito la lezione di "Chernobyl" e quindi l'adozione di quei criteri ritenuti indispensabili in occidente alla sicurezza d'impianto.

Non va taciuto che i dati riportati nella figura 1 costituiscono una media OCSE. Se invece si aggregano i dati secondo le tre grandi aree geografiche (Europa, America, Pacifico) cui i paesi membri dell'OCSE appartengono, si può notare che a fronte di un disimpegno nucleare Americano e particolarmente Europeo si evidenzia una crescita del nucleare nei paesi dell'area del Pacifico (fig. 2).

La logica della diversificazione e della sicurezza di approvvigionamento delle fonti di energia che faceva affidamento anche sul nucleare e che un tempo era alla base dei piani energetici nazionali sembra non trovare più spazio in Europa, che pure continua tuttora a fidare sul nucleare per quote non trascurabili (tabella 1). Una nuova crisi energetica come quella degli anni Settanta oggi non potrebbe contare più, in maniera generalizzata e difensiva, sull'opzione nucleare ed i paesi detentori delle risorse petrolifere e di gas, visto che anche il carbone è divenuto "problematico", potrebbero rimanere arbitri unici di una situazione sostanzialmente monopolistica.

Nell'ipotesi di una nuova crisi energetica mondiale

*Centrale
Nucleare di
Trino Vercellese
(Foto R. Comi)*

Paese	TWh/anno per via Nucleare	% rispetto al totale
Belgio	45	63
Finlandia	21	29
Francia	380	78
Germania	160	34
Olanda	3	3
Repubblica Ceca	22	33
Spagna	53	32
Svezia	68	47
Svizzera	24	40
UK	87	26
Ungheria	14	37

Tabella 1

l'Italia, la cui dipendenza dall'estero è nell'intorno dell'85%, sarebbe certamente tra i paesi meno *attrezzati* per far fronte alla situazione. La precarietà del nostro sistema economico ed energetico nazionale è d'altro canto evidente ogni qualvolta non solo il mercato dei prodotti petroliferi produce impennate, ma anche ogni qualvolta il mercato dei cambi pone la nostra moneta in situazioni di svantaggio nell'acquisto degli stessi prodotti.

Non è una novità per nessuno quanto rilevante e quanto a buon mercato sia stata la quota importata in Italia di energia elettrica prodotta in Francia per via nucleare nell'ultimo decennio. C'è da chiedersi quanto tale via possa ancora essere praticabile per contenere la bolletta energetica del nostro paese in vista di irrefrenabili schiacciamenti dell'Euro da parte del Dollaro o di politiche tutt'altro che liberiste messe in atto dai produttori di energia primaria di origine fossile.

Contrariamente a quanto in alcuni ambienti intransigentemente filo-nucleari si vorrebbe affermare, la competitività degli impianti nucleari rispetto ai moderni cicli combinati è tutta quanta da dimostrare. In un impianto di tipo nucleare occorre ancora oggi sfruttare gli effetti di scala, ovvero orientarsi su grandi impianti e su più unità in un medesimo sito al fine di ridurre i costi di investimento, scopo che è solo parzialmente conseguibile attraverso modularizzazione, prefabbricazione, razionalizzazione del progetto, dei programmi e dei percorsi di *licensing*. Ancora oggi, piccole taglie di impianto significa alti costi unitari. Solo in via del tutto generale si può affermare che in un impianto nucleare, oltre il 60% dei costi di produzione dipendono dai costi di investimento. Il "ciclo di vita" estremamente lungo (50 e talvolta 60 anni ed oltre) di un impianto nu-

clear viene ancora *sfruttato* allo scopo di dimostrare la possibilità di ottenere bassi costi di produzione, potendo ammortizzare la quota capitale afferente all'alto costo di investimento su un periodo estremamente lungo. Un tale periodo, però, implicherebbe tempi di ripagamento dell'impianto che sarebbero inaccettabili per qualunque finanziatore orientato a fare del suo finanziamento un *business*. Ma ciò non vuol dire necessariamente l'impossibilità di rivolgersi al nucleare come possibile opzione per il futuro, almeno per una quota parte *cautelativa* che dovrebbe essere determinata, per ciascun paese, in funzione della propria dipendenza energetica e quindi delle proprie necessità strategiche di diversificazione e di sviluppo. Ma un simile approccio, insieme alle problematiche di sicurezza piuttosto che di *business* che gli impianti nucleari pongono, fanno di questa tipologia di impianto l'oggetto di eventuali specifiche politiche che possono essere risolte soltanto a livello delle istituzioni nazionali e sovranazionali. Se si esclude la Francia, ove il monolite *Electricité de France* continua a dominare, la liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica in Europa, ha creato strutture *business oriented* tali che il nucleare è di fatto posto fuori dal loro interesse e solo le strutture statali nazionali o sovranazionali potrebbero ormai occuparsene. Il nostro paese ha votato un referendum contro il nucleare da cui è scaturita una *moratoria* per un certo numero di anni, trascorsi i quali nessuna forza politica ha avuto il coraggio di riaffrontare il tema come era stato originariamente disposto. Parlare di nucleare è divenuto *scomodo* e chiunque sia alla ricerca di consenso politico pare volerlo evitare. Ma al di là dello *stare in sella* forse nel mondo politico si pone, per il bene di questo paese, la necessità di una seria e profonda valutazione tecnica, politica ed economica di questi argomenti prima di lasciarli cadere nell'oblio generale, salvo poi scoprirli, ahimè troppo tardi, nel momento del bisogno.

In definitiva se nel mercato globalizzato di questa era l'Unione Europea e la sua moneta hanno, come devono avere, un senso da un punto di vista economico, politico, industriale, il problema dell'energia nucleare in Europa, visti i riflessi che comporta da un punto di vista della sicurezza e da un punto di vista strategico della diversificazione, non può più essere oggetto delle singole politiche nazionali. In un mondo sempre più energivoro e sempre più aggravato da problemi ambientali il problema del nucleare in Europa deve essere posto al centro di una politica energetica comunitaria.

Figure 1 e 2

